

XABAR BERISH IMKONIYATIGA EGA MADANIY TADBIRLAR VA SHAHAR TADBIRLARINI KUZATISH PLATFORMASI: NAZARIY ASOSLAR VA TEXNOLOGIK YONDASHUVLAR

Egamberganova Fazilat Shuhratovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Urganch filiali
egamberganovafazilat@gmail.com

Atabayev Anvar Raxat o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Urganch filiali
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15294065>

Annotatsiya: Ushbu maqolada madaniy va shahar tadbirlarini kuzatish va foydalanuvchilarga tezkor xabar berish imkoniyatini yaratishga qaratilgan raqamli platformani ishlab chiqish masalalari yoritilgan. An'anaviy axborot yetkazish usullarining zamonaviy talablar bilan mos kelmasligi sababli, innovatsion texnologiyalar asosida interaktiv va shaxsiylashtirilgan xizmatlar taklif qiluvchi tizimga ehtiyoj ortib bormoqda. Tadqiqotda platforma konsepsiyasi, texnologik yechimlar, Laravel va Firebase texnologiyalari asosida qurilgan arxitektura, foydalanuvchi interfeysi dizayni va push-bildirishnomalar integratsiyasi tahlil qilingan. Maqolada platformaning test natijalari, foydalanuvchi tajribasi bo'yicha baholar va kelgusidagi rivojlanish istiqbollari batafsil ko'rib chiqilgan. Natijalar madaniy va ommaviy tadbirlarni raqamli transformatsiya qilishda zamonaviy yondashuvlarning samaradorligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: Madaniy tadbirlar, raqamli platforma, push-bildirishnoma, Laravel freymvorki, Firebase Cloud Messaging, foydalanuvchi tajribasi (UX), veb ilova, ma'lumotlar bazasi (MySQL), raqamli transformatsiya, shaxsiylashtirilgan xizmatlar.

Kirish

Bugungi raqamli transformatsiya davrida inson faoliyatining barcha sohalarida, jumladan, madaniyat va san'at sohalarida ham innovatsion axborot texnologiyalarining o'rni sezilarli darajada oshdi. Madaniy va shahar tadbirlariga oid ma'lumotlarni tezkor va sifatli yetkazib berish fuqarolarning madaniy hayotda ishtirokini faollashtirish, ijtimoiy aloqalarni mustahkamlash va umuman jamiyatda madaniy savodxonlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

An'anaviy usullar - afishalar, e'lonlar, televideniye va radio orqali axborot tarqatish bugungi zamonning talablariga javob bermaydi. Yosh avlodning asosiy axborot manbasi sifatida internet va mobil ilovalar tanlanayotgani, raqamli texnologiyalar orqali axborot olish odatining shakllangani madaniy tadbirlarni ommalashtirish uslublarini ham tubdan o'zgartirishni taqozo etmoqda.

Mazkur maqolada madaniy va shahar tadbirlarini tezkor kuzatish va xabar berish imkoniyatiga ega bo'lgan raqamli platforma ishlab chiqishning nazariy asoslari, texnologik yechimlari va amaliy natijalari tahlil qilinadi. Platformaning zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqilishi, foydalanuvchi tajribasini (UX) yaxshilashga qaratilgan yondashuvlar, push-bildirishnomalar texnologiyasi yordamida real vaqt rejimida ma'lumot yetkazish imkoniyatlari keng yoritiladi.

Adabiy tahlil

Dunyo miqyosida madaniy tadbirlarni raqamlashtirish va ularni ommalashtirish sohasida turli yondashuvlar ishlab chiqilgan. Masalan, Eventbrite, Meetup, Facebook Events

kabi platformalar tadbirlarni e'lon qilish, foydalanuvchilarga eslatmalar yuborish va chipta sotish xizmatlarini taklif etadi [1].

Eventbrite tadqiqotlariga ko'ra, foydalanuvchilarning 67% yangi tadbirlar haqida push-bildirishnomalar yoki shaxsiy tavsiyalar orqali xabardor bo'lishni afzal ko'radi [2]. Shu bilan birga, Harvard Business Review tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, foydalanuvchilarga individual ehtiyojlarga mos tavsiyalar taqdim etilganida, ularning tadbirlarda ishtirok etish ehtimoli 2 barobar ortadi [3].

O'zbekistonda iTicket.uz, MyTicket.uz, Afisha.uz kabi platformalar madaniy tadbirlar haqida ma'lumot tarqatmoqda. Biroq, bu platformalar asosan chipta sotish va reklama xizmatlariga yo'naltirilgan bo'lib, foydalanuvchi ehtiyojlariga moslashuvchan shaxsiylashtirilgan tavsiyalar va push-bildirishnomalar texnologiyalaridan yetarli darajada foydalanilmaydi.

Shu bois, foydalanuvchi tajribasini markazga qo'ygan, shaxsiy ehtiyojlarga mos tavsiyalar va real vaqt rejimida bildirishnomalar yuborishni ta'minlaydigan platforma yaratish dolzarb masala hisoblanadi.

Platformaning Konsepsiyasi va Metodologiyasi

Platformaning asosiy vazifasi - foydalanuvchilarga shahar va madaniy tadbirlar haqida tezkor, aniq va shaxsiylashtirilgan ma'lumot yetkazib berishdir. Platforma quyidagi asosiy prinsiplarga tayangan holda ishlab chiqilgan:

- **Interaktivlik:** Foydalanuvchi qiziqishiga mos tadbirlarni ko'rsatish.
- **Push-bildirishnoma:** Yangilangan ma'lumotlarni real vaqt rejimida yetkazish.
- **Oddiy va qulay interfeys:** Intuitiv tushunarli dizayn.
- **Mobil moslashuv:** Turli qurilmalarda to'g'ri ishlash.

Metodologik jihatdan loyiha Agile yondashuvi asosida ishlab chiqildi. Har bir iteratsiyada foydalanuvchi fikrlari hisobga olinib, platforma imkoniyatlari takomillashtirildi. Laravel freymvorki backend qismi uchun tanlanib, ma'lumotlar bazasi sifatida MySQL, push-bildirishnomalar uchun esa Firebase Cloud Messaging texnologiyasi integratsiya qilindi.

Platformaning Funktsional Arxitekturasi

Platforma quyidagi asosiy komponentlardan tashkil topgan:

- **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript asosida ishlab chiqilgan, foydalanuvchi interfeysi.
- **Backend:** Laravel PHP freymvorkida yaratilgan server qismi.
- **Ma'lumotlar bazasi:** MySQL orqali tadbirlar, foydalanuvchilar va bildirishnomalar haqidagi ma'lumotlar saqlanadi.
- **Firestore:** Push-bildirishnomalar yuborish xizmati.

Texnologik Yechimlar va Arxitektura

Platformaning texnik arxitekturasi quyidagicha tashkil etilgan:

Laravelning afzalliklari

Laravel freymvorkining quyidagi afzalliklari platforma uchun muhim rol o'ynadi:

- Model-View-Controller (MVC) arxitekturasi
- Eloquent ORM orqali qulay ma'lumotlar bazasi bilan ishlash
- Xavfsizlikni ta'minlovchi CSRF va XSS himoyasi
- Push-bildirishnomalarni oson integratsiya qilish imkoniyati

Firestore FCM integratsiyasi

Firestore Cloud Messaging (FCM) yordamida foydalanuvchilarga real vaqt rejimida bildirishnomalar yuborildi. Har bir foydalanuvchining brauzer tokeni saqlanib, kerakli vaqtda kerakli auditoriyaga mos xabarlar yetkazildi.

Xulosa va Istiqboldagi Rejalar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalardan foydalangan holda madaniy va shahar tadbirlarini keng ommaga yetkazish imkoniyatlari sezilarli darajada oshadi. Yaratilgan platforma foydalanuvchilar uchun qulay xizmat ko'rsatib, madaniy hayotda ishtirokni oshirishga xizmat qildi.

Kelgusida quyidagi yo'nalishlarda ishlar davom ettiriladi:

- Onlayn chipta savdosi integratsiyasi
- Sun'iy intellekt asosida shaxsiy tavsiyalar tizimini rivojlantirish
- Ijtimoiy tarmoqlar bilan keng integratsiya qilish
- Mobil ilova versiyasini ishlab chiqish

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Eventbrite Event Management Platform. www.eventbrite.com
2. Eventbrite Research Reports on Event Discovery, 2022.
3. Harvard Business Review, "Personalized Recommendations in Event Marketing", 2021.
4. Laravel Documentation. <https://laravel.com/docs>

5. Firebase Documentation. <https://firebase.google.com/docs>
6. iTicket.uz rasmiy sayti. <https://iticket.uz>
7. Afisha.uz rasmiy sayti. <https://afisha.uz>
8. MySQL 8.0 Reference Manual. <https://dev.mysql.com/doc>
9. Google Developers, "Firebase Cloud Messaging Overview", 2023.
10. Eric A. Meyer, Estelle Weyl, "CSS: The Definitive Guide (4th Edition)", 2017.